

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA TASVIRIY FAOLIYAT MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI

Yuldasheva Shoxida Botirovna

University of innovation technologies

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrası assistent o'qituvchisi

Menlimuratova Gulsanem

University of innovation technologies 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur tezisdá maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasining nazariy va amaliy asoslari keng yoritilgan. Tasviriy faoliyatning bolalar shaxsini har tomonlama rivojlantirishdagi o'rni, xususan, ularning estetik didi, ijodiy tafakkuri, tasavvuri, emotsional rivoji hamda mayda motorikasini shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, mashg'ulotlarni tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar va innovatsion yondashuvlardan foydalanish zarurligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tasviriy faoliyat, maktabgacha ta'lim, pedagogik texnologiya, ijodkorlik, estetik tarbiya, rasm chizish, applikasiya, loy ishlari, mayda motorika, innovatsion metodlar, STEAM yondashuv, badiiy tafakkur.

Аннотация: В данной работе подробно рассматриваются теоретические и практические основы организации занятий по изобразительной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях. Обоснована роль изобразительной деятельности в развитии личности ребенка, его творческого мышления, воображения, эстетического вкуса и мелкой моторики. Особое внимание уделено использованию современных педагогических технологий и интерактивных методов обучения. В результате исследования разработаны педагогические условия эффективной организации занятий.

Ключевые слова: изобразительная деятельность, дошкольное образование, педагогическая технология, творчество, эстетическое воспитание, мелкая моторика, инновационные методы.

Abstract: This thesis comprehensively examines the theoretical and practical foundations of organizing visual activity classes in preschool educational institutions. It highlights the role of visual activities in developing children's creativity, imagination, aesthetic sense, emotional intelligence, and fine motor skills. The study emphasizes the importance of modern pedagogical technologies and interactive methods. As a result, effective pedagogical conditions and methodological recommendations are proposed.

Keywords: visual activity, preschool education, pedagogical technology, creativity, aesthetic development, fine motor skills, innovative methods, STEAM approach.

Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uni xalqaro talablar darajasiga olib chiqish jarayonida maktabgacha ta'lim tizimiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki aynan maktabgacha yosh davri bola shaxsining intellektual, estetik, jismoniy va ijodiy rivojlanishida hal qiluvchi bosqich hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini samarali tashkil etish dolzarb pedagogik muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonun hamda maktabgacha ta'limni rivojlantirish konsepsiyalarida bolalarning estetik va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Bu esa tasviriy faoliyatni tashkil etish metodikasini takomillashtirishni, uni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida olib borishni talab etadi.

Tasviriy faoliyat – bu bolalarning atrof-muhitni badiiy obrazlar orqali idrok etishi, tasavvur qilishi va ifodalashiga xizmat qiluvchi muhim faoliyat turi hisoblanadi. U orqali bolalarda estetik did, go'zallikni his etish, ijodiy tafakkur, tasavvur va emotsional sezgirlik shakllanadi. Shu bilan birga, tasviriy faoliyat bolalarning mayda motorikasini rivojlantirib, ularning nutq va tafakkur jarayonlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur muammoning nazariy asoslari nafaqat xorijiy, balki o'zbek olimlari tomonidan ham chuqur o'rganilgan. Xususan, Qodirova F.R. o'z tadqiqotlarida maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida estetik rivojlanishning o'rni va tasviriy faoliyatning ahamiyatini keng yoritib bergan. Uning fikricha, tasviriy faoliyat bolalarda nafaqat badiiy qobiliyatlarni, balki mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni ham shakllantiradi [1].

Shuningdek, Abdurahmonov G'. bolalar rivojida faoliyat turlarining, xususan, amaliy va ijodiy mashg'ulotlarning nutq va tafakkur rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ilmiy asoslab bergan [2]. Bu esa tasviriy faoliyatni faqat estetik tarbiya vositasi emas, balki kompleks rivojlantiruvchi pedagogik vosita sifatida qarash zarurligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etishda innovatsion pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar hamda STEAM yondashuvining ahamiyati alohida ta'kidlanmoqda. Chunki bunday yondashuv bolalarning faolligini oshiradi, ularni mustaqil fikrlashga undaydi va ijodiy salohiyatini yuzaga chiqaradi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlari ko'pincha an'anaviy usullarda olib boriladi, bu esa bolalarning ijodiy imkoniyatlarini to'liq ochib berishga yetarli darajada xizmat qilmaydi. Shu sababli ushbu mashg'ulotlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish, metodik jihatdan takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi..

Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlovchi muhim pedagogik jarayonlardan biridir. Tasviriy faoliyat bolalarning borliqni idrok etish, uni badiiy obrazlar orqali ifodalash hamda o'z ichki kechinmalarini namoyon etishiga xizmat qiladi. Shu jihatdan, mazkur faoliyat turi bolalarning estetik, intellektual va ijodiy rivojlanishida alohida o'rin egallaydi[3].

Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi bir necha muhim bosqichlarni o'z ichiga oladi. Avvalo, mashg'ulotning maqsadi aniq belgilanadi. Maqsad bolalarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va rivojlanish darajasidan kelib chiqib qo'yiladi. Keyingi bosqichda mashg'ulot mazmuni tanlanadi. Bu jarayonda rasm chizish, applikatsiya, loy va plastilin bilan ishlash, tabiiy materiallardan foydalanish kabi faoliyat turlari uyg'unlashtiriladi.

Mashg'ulotlarni tashkil etishda metod va vositalarni to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga ega. Amaliy ko'rsatma berish, namuna ko'rsatish, suhbat, savol-javob, o'yin metodlari va muammoli vaziyatlar yaratish bolalarning faolligini oshiradi. Ayniqsa, interaktiv metodlardan foydalanish bolalarda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni shakllantiradi.

Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarining samaradorligi ko'p jihatdan pedagogik muhitga bog'liq. Agar mashg'ulotlar erkin, qiziqarli va rag'batlantiruvchi muhitda tashkil etilsa, bolalar o'z ijodiy imkoniyatlarini to'liq namoyon etadi. Bu jarayonda tarbiyachi yo'naltiruvchi, yordamchi va rag'batlantiruvchi rolni bajaradi. Bundan tashqari, zamonaviy ta'lim jarayonida tasviriy faoliyatni tashkil etishda innovatsion pedagogik texnologiyalar, xususan, STEAM yondashuvi, loyiha metodi va o'yin texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa bolalarning nafaqat ijodiy, balki mantiqiy fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi.

Amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, tasviriy faoliyat bilan muntazam shug'ullangan bolalarda tasavvur kengayadi, nutq rivojlanadi, mayda motorika takomillashadi va ular o'z fikrlarini erkin ifoda eta boshlaydi. Shu sababli mazkur mashg'ulotlarni ilmiy asosda tashkil etish maktabgacha ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Tasviriy faoliyat maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishida muhim pedagogik vosita hisoblanadi. U orqali bolalarda estetik did, ijodiy fikrlash, tasavvur, mayda motorika hamda nutqiy faollik shakllanadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini maktabgacha ta'lim tashkilotida tashkil etish bolalarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va ijodiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda turli shakl va usullarda amalga oshiriladi. Bunday mashg'ulotlar asosan tarbiyachi rahbarligida o'tkaziladigan rejalashtirilgan faoliyat bo'lib, unda bolalar

rasm chizish, loydan turli shakllar yasash, applikasiya qilish va qirqib-yopishtirish kabi ijodiy ishlarni bajaradilar. Shu bilan birga, tasviriy faoliyat faqatgina mashgʻulot koʻrinishida emas, balki bolalarning erkin ijodiy faoliyati, yaʼni mustaqil rasm chizish yoki ijodiy burchaklarda ishlash jarayonida ham tashkil etiladi. Bu esa bolalarning oʻz tasavvuri va ichki his-tuygʻularini erkin ifodalashiga imkon beradi.

Tasviriy faoliyatni tashkil etishda oʻyin elementlaridan foydalanish ham muhim oʻrin tutadi, chunki maktabgacha yoshdagi bolalar uchun oʻyin asosiy faoliyat turi hisoblanadi va u orqali ular ijodiy jarayonga tez kirishadilar. Masalan, “kim tez chizadi”, “ranglarni top”, “tasvirni davom ettir” kabi oʻyinlar bolalarda qiziqish va faollikni oshiradi. Bundan tashqari, integratsiyalashgan yondashuv ham keng qoʻllaniladi, yaʼni tasviriy faoliyat nutq oʻstirish, tabiat bilan tanishtirish yoki elementar matematika faoliyatlari bilan bogʻlab olib boriladi, bu esa bolalarda bilimlarning yaxlit shakllanishini taʼminlaydi.

Mashgʻulot jarayonida koʻrgazmali usul muhim hisoblanib, tarbiyachi bolalarga real predmetlar, rasmlar yoki namunalar orqali tushuntiradi, bu esa ularning tasavvurini rivojlantiradi. Shuningdek, tushuntirish va suhbat usullari orqali bolalarga bosqichma-bosqich yoʻriqnoma beriladi va ular fikrlashga undaladi. Namuna koʻrsatish usuli orqali esa bolalar tayyor ishni koʻrib, undan ilhom oladilar. Eng asosiy usullardan biri amaliy faoliyat boʻlib, bolalar bevosita chizish, yasash va ijod qilish jarayonida oʻz koʻnikmalarini rivojlantiradilar. Shu bilan birga, jamoaviy ish shakllari ham qoʻllanilib, bolalar birgalikda katta rasm yoki kompozitsiyalar yaratish orqali hamkorlik va muloqot koʻnikmalarini rivojlantiradilar. Umuman olganda, tasviriy faoliyat mashgʻulotlarini tashkil etish jarayoni bolalarda ijodkorlik, estetik did, tasavvur, mayda motorika va nutqiy rivojlanishni shakllantiruvchi muhim pedagogik jarayon hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda tasviriy faoliyat bolalarning ichki hissiyotlarini ifodalashga yordam beradi va ularning ruhiy rivojlanishiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Shu sababli maktabgacha taʼlim tashkilotlarida tasviriy faoliyat mashgʻulotlarini tizimli, rejalashtirilgan va innovatsion usullar asosida tashkil etish zarur. Har bir tarbiyachi bolalarning ijodiy erkinligini qoʻllab-quvvatlashi va ularni mustaqil fikrlashga yoʻnaltirishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni. “Maktabgacha taʼlim va tarbiya toʻgʻrisida”. – Toshkent, 2019.
2. Abdullayeva Q. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: Oʻqituvchi, 2020.
3. Muslimov N. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

4. Sodiqova S. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent, 2021.
5. Karimova Z. Bolalar psixologiyasi va rivojlanishi. – Toshkent, 2022.